

RESULTADOS – QUESTIONÁRIO DE DESIGN ESPECULATIVO

Perfil do Participante

Indique o seu nível de concordância com relação a sua habilidade de escrita

QUESTÃO 1

Tenho confiança na minha habilidade de expressar minhas ideias de forma clara e concisa por meio da escrita.

11 respostas

QUESTÃO 2

Tenho facilidade em transmitir minhas ideias e argumentos de forma persuasiva e convincente por meio da escrita.

11 respostas

QUESTÃO 3

Considero que minha escrita é coesa e organizada, facilitando a compreensão do leitor.

11 respostas

QUESTÃO 4

Tenho o hábito de ler livros ou assistir a filmes de ficção científica regularmente.

11 respostas

QUESTÃO 5

Tenho um grande interesse em ficção científica como gênero literário e cinematográfico.

11 respostas

QUESTÃO 6

Gosto de explorar e imaginar futuros distópicos ou utópicos por meio da ficção científica.

11 respostas

QUESTÃO 7

Indique o seu nível de concordância com relação ao tipo de pesquisa que você costuma desenvolver

Qual(is) o(s) paradigma(s) de pesquisa seu grupo normalmente adota em suas investigações? Caso você tenha dúvidas quanto ...pen.com/article/pdf/10.23919/JSC.2021.0035.pdf

11 respostas

QUESTÃO 8

Quais são os métodos de pesquisa que o seu grupo geralmente adota em seus estudos? Caso você tenha dúvidas quanto aos métodos de pesqu...ads/sites/18/2019/06/SC-cap23-metodologia.pdf

11 respostas

Desenvolvimento da Sistemática de Design Especulativo

Indique o seu nível de concordância relacionada com as perguntas sobre o Material de Apoio (Artigos, Toolkit e Vídeos de Design Especulativo) indicados pelo professor da disciplina.

QUESTÃO 9

Eu considero que tive um tempo adequado para explorar o material de apoio (toolkit, artigos e vídeos de design especulativo) relacionados ao Design Especulativo.

11 respostas

QUESTÃO 10

Tive facilidade em compreender o material de apoio (toolkit, artigos e vídeos de design especulativo) indicado pelo professor da disciplina.

11 respostas

QUESTÃO 11

Considero que o material de apoio me ajudou a desenvolver a minha sistemática de Design Especulativo em meu projeto de pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 12

Perguntas relacionadas à utilização do Toolkit para o desenvolvimento da sua Sistemática.

O toolkit foi flexível o suficiente para se adaptar às necessidades e particularidades do meu tema de pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 13

Considero que o toolkit permitiu uma abordagem personalizada e relevante para a criação da sistemática de Design Especulativo.

11 respostas

QUESTÃO 14

Sinto que a combinação de diferentes toolkits facilitou o desenvolvimento da sistemática de Design Especulativo

11 respostas

QUESTÃO 15

Indique o seu nível de concordância relacionada com o processo de desenvolvimento da sua sistemática.

Eu me senti confortável para experimentar e explorar ideias diferentes no desenvolvimento da minha sistemática de Design Especulativo.

11 respostas

QUESTÃO 16

Eu acredito que a minha sistemática de Design Especulativo é uma valiosa adição ao meu processo de pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 17

Eu acredito que minha sistemática de Design Especulativo pode ser aplicada a outros projetos de pesquisa.

11 respostas

Aplicação da Sistemática de Design Especulativo (Instanciação)

Questões Éticas

QUESTÃO 18

Ao instanciar a Sistemática de Design Especulativo, me fez refletir sobre as implicações éticas das tecnologias que estou desenvolvendo.

11 respostas

QUESTÃO 19

Ao instanciar a Sistemática de Design Especulativo, sinto-me mais preparado para lidar com as responsabilidades éticas envolvidas no desenvolvimento da minha pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 20

Desenvolvimento do Pensamento Crítico

Ao instanciar a Sistemática de Design Especulativo, me senti incentivado a refletir criticamente sobre os impactos sociais da minha pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 21

Ao instanciar a Sistemática de Design Especulativo, eu examinei de forma crítica as suposições subjacentes aos cenários futuros que explorei em minha pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 22

Ao instanciar a Sistemática de Design Especulativo, me senti mais capacitado(a) para questionar as narrativas dominantes sobre o futuro das tecnologias em meu tema de pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 23

Ao instanciar a Sistemática de Design Especulativo, me senti mais otimista com relação aos impactos futuros da minha pesquisa.

11 respostas

Avaliação da Sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo colega

Perguntas relacionadas com a percepção de utilidade da Sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo colega.

QUESTÃO 24

Eu acredito que a sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo meu colega tem utilidade prática em seu respectivo tema.

11 respostas

QUESTÃO 25

Eu acredito que a sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo meu colega pode fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de suas tecnologias.

11 respostas

QUESTÃO 26

Perguntas relacionadas com a percepção de facilidade de uso da Sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo colega.

Eu considero a sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo meu colega fácil de entender.

11 respostas

QUESTÃO 27

Senti-me capaz de executar os passos necessários para instanciar a sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo meu colega ao seu respectivo tema.

11 respostas

QUESTÃO 28

Eu considero que a sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo meu colega é intuitiva e fácil de usar.

11 respostas

QUESTÃO 29

Perguntas relacionadas com a percepção de intenção de uso da Sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo colega.

Tenho interesse em aplicar a sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo meu colega em meu próprio tema de pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 30

Pretendo utilizar a sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo meu colega em meu próprio tema de pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 31

Recomendaria a sistemática de Design Especulativo desenvolvida pelo meu colega a outros pesquisadores.

11 respostas

Aplicação da Sistemática de Design Especulativo (Instanciação dos colegas)

QUESTÃO 32

Meus colegas compreenderam de forma clara como instanciar, i.e., como extrapolar cenários futuros para o meu tema, aplicando a sistemática desenvolvida por mim.

11 respostas

QUESTÃO 33

Meus colegas seguiram corretamente os passos da minha sistemática

11 respostas

QUESTÃO 34

Eu observei criatividade e originalidade nas instâncias dos meus colegas usando a sistemática desenvolvida por mim.

11 respostas

QUESTÃO 35

As instâncias dos meus colegas usando a sistemática desenvolvida por mim me fizeram repensar a minha própria instância.

11 respostas

QUESTÃO 36

As instâncias dos meus colegas exploraram diferentes perspectivas e abordagens em relação às tecnologias para meu tema de pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 37

As instâncias dos meus colegas me ajudaram a considerar múltiplos futuros possíveis em minha própria área de pesquisa.

11 respostas

Resultados do processo de Especulação de cenários futuros em seu tema de pesquisa.

QUESTÃO 38

O Design Especulativo ampliou minha compreensão sobre as possibilidades futuras em minha área de pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 39

O Design Especulativo me ajudou a identificar oportunidades de inovação em meu tema de pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 40

O Design Especulativo foi útil para estimular minha imaginação e criatividade.

11 respostas

QUESTÃO 41

O Design Especulativo foi uma forma eficaz de explorar futuros cenários para meu tema de pesquisa.

11 respostas

QUESTÃO 42

O Design Especulativo me ajudou a ver além das soluções tradicionais para os problemas tecnológicos.

11 respostas

QUESTÃO 43

Compartilhando Experiências

Com base na sua experiência com o desenvolvimento/instanciação da sistemática de Design Especulativo, descreva os desafios que você enfrentou e benefícios ao longo de todo o processo de aprendizado da abordagem de Design Especulativo, no desenvolvimento da sistemática e na sua aplicação.

11 respostas

A1

Primeiramente eu enfrentei o desafio de entender o que Design Especulativo se tratava e entender como as toolkits funcionavam, mas depois de entender com ajuda dos colegas, me beneficieei de poder pensar mais no futuro do meu objeto de pesquisa.

A2

O Desafio maior foi refazer meu estudo para atender o Design Especulativo pois por se tratar de um Design Estrutural, o NFD da Nefula, demandou tempo para desenvolver o trabalho.

A3

A dificuldade foi em mapear a sistemática, a instância é mais fácil.

A4

o desafio foi em relação a compreender todos os toolkits disponíveis e qual se aplicaria melhor para a proposta de trabalho em função do prazo, concorrência de atividades, incentivar a imaginação, entendimento da metodologia e como desenvolver a sistemática.

A5

Não houveram desafios significativos. A maior dificuldade foi definir precisamente o que era a tecnologia para a qual aplicaríamos o processo de design especulativo. Depois que as características e os recursos da tecnologia e estavam bem definidos o processo de extrapolação fluiu bem.

A6

Escolher qual ferramenta utilizar foi bastante desafiador pois mais de uma pareceu ser bastante adequada e interessante a ser utilizada. Para usar mais de uma ferramenta em conjunto, na hora de aplica-las ao mesmo tempo tornou-se complexo para mim num primeiro momento e meu colega não se mostrou disposto a executar todo processo pois devido a muitas etapas achou o processo como um todo confuso e longo.

A7

O maior desafio foi aplicar a contento o Design Especulativo, o maior benefício foi de apresentar mais coesão na instanciação da sistemática aplicando o Design Especulativo no meu tema.

A8

1) Benefícios e aspectos positivos: 1.1) Quanto ao processo de aprendizagem: o processo me levou a refletir sobre questões que eu não estava considerando e senti confiança para pensar em cenários futuros de uma forma mais estruturada. Foi muito interessante analisar diferentes modelos e toolkits e conhecer diferentes formas de pensar cenários futuros. 1.2) Quanto ao desenvolvimento da sistemática: o exercício de definir a sistemática me levou a identificar e selecionar aspectos que considerei mais relevantes para pensar cenários futuros em relação a meu tema de pesquisa e isso me ajudou a repensar meu ponto de vista sobre a complexidade desse tema, em uma abordagem mais sistêmica. 1.3) Quanto à instanciação: a tarefa de extrapolar os cenários me ajudou a refletir sobre eventos e consequências relacionados a meu tema de pesquisa, sobre a imbricada teia de relações entre esses eventos e suas consequências, e isso deixou muito mais claro que será fundamental uma abordagem sistêmica para minha pesquisa. 2) Desafios: Foi a primeira vez que apliquei ferramentas de design especulativo, e inicialmente tive algumas dificuldades para escolher os toolkits por não compreender bem as limitações e vantagens de cada um. Também foi um pouco desafiador pensar as regras e orientações para compor a sistemática, após a escolha dos toolkits (tive de repetir a instanciação algumas vezes até chegar a uma sistemática que considerei mais adequada).

A9

Principais desafios: 1) Familiarização com os conceitos de Design Especulativo e dos toolkit 2) Aplicação da sistemática: a tarefa de pensar em implicações sociais, éticas e políticas, de forma abrangente. Benefícios: a possibilidade de pensar em soluções alternativas, mesmo não parecendo viáveis hoje pelas tecnologias existentes, o que incentiva a ter um pensamento crítica com a literatura e a pesquisa sobre meu tema.

A10

A extrapolação do design especulativo me ajudou bastante a rever como meu estudo poderia impactar a academia, indústria e sociedade na minha área de estudos, mesmo com a extrapolação algumas coisas serem muito exageradas, algumas em contraste ficam mais pé no chão e se percebe-se uma possibilidade, por exemplo, um design pode trazer a ideia de que uma guerra irá ocorrer e com ela a tecnologia pode ajudar a sociedade a se reerguer, ignorando o exagero da guerra, o ponto da sociedade se reerguer pode trazer conceitos sociais em estudos e estruturas específicas que acabam se tornando mais uteis e realistas.

A11

Excelente abordagem para simulação de cenários críticos e antecipação de problemas.

QUESTÃO 44

Quais são as principais contribuições que o Design Especulativo pode trazer para o seu dia-a-dia, para o seu trabalho, para a sua área de pesquisa e para o campo tecnológico em geral?

11 respostas

A1

Acredito que o design especulativo pode e deve ser aplicado não somente no meio acadêmico, mas também no meio organizacional. Qualquer projeto de tecnologia, seja ele da academia ou meio privado com certeza se beneficiará da clareza que esta prática ajuda a trazer na concepção de uma nova ideia ou produto de sistemas de informação. Qualquer um que vá desenvolver um artefato nesta área deve antes de mais nada pensar em todas as implicações e consequências, positivas e negativas dessa futura produção e o design especulativo facilita essa etapa tão importante. Já levei a ideia para meu local de trabalho e num primeiro momento foi muito bem recebida para ser colocada em prática.

A2

Organização das ideias.

A3

Acredito que o Design Especulativo pode contribuir bastante para tentar prever cenários futuros, seja no mercado, na tecnologia e até no dia-a-dia, pois permite avaliar as consequências do que está acontecendo hoje para o futuro.

A4

Estruturação melhor dos campos para pesquisa e desenvolvimento.

A5

Uma visão ampliada sobre o mundo e seu futuro.

A6

Nos fazer pensar fora da caixa, nos guiando ou trazendo pontos de vista diferentes dos quais estaríamos limitados.

A7

Acredito que a principal contribuição seja estimular o pensamento lateral. Ao extrapolar e pensar em cenários futuros somos obrigados a visualizar não somente as consequências e impactos de primeira ordem mas também os impactos indiretos daquilo sobre o que se especula.

A8

O design especulativo permite pensar cenários futuros de uma forma mais estruturada e viabiliza a extrapolação dos cenários com uma abordagem sistêmica. Já estou inclusive fazendo alguns exercícios de aplicação com minha equipe no meu trabalho (na empresa em que trabalho). Ontem apresentei para a equipe uma visão geral sobre design especulativo e, como exemplo, mostrei a sistemática desenvolvida em FSI, detalhando como foi o exercício de desenvolvimento da sistemática. A aceitação da equipe foi muito positiva; pudemos refletir sobre os benefícios do design especulativo nas atividades de planejamento estratégico, tático e operacional, e começar a pensar diferentes formas de aplicação. Para minha área de pesquisa, também considero que vai ser muito importante, pois torna mais viável a análise de aspectos, eventos, consequências e relações entre os elementos sistêmicos envolvidos.

A9

No dia a dia, o Design Especulativo pode me levar a atitude crítica sobre diversas situações (uso da tecnologia nos celulares, transportes nas cidades, compras na Internet, Streaming na TV), sempre imaginando maneiras e cenários diferentes dos cenários atuais (e se fosse desta outra forma?). O mesmo vale para minha área de pesquisa, especulando sobre possíveis soluções para questões investigadas usando Design Especulativo.

A10

A extrapolação ajuda muito na busca de problemas, causas, e soluções que nossa pesquisa pode trazer, isso não só no acadêmico, mas provavelmente em manufatura e criação de novas tecnologias também. Não parei para pensar nas contribuições do meu dia-a-dia ou trabalho, pois minha área de estudo não afeta muito eles, mas eu acho que o design especulativo pode ajudar bastante a encontrar problemas não vistos anteriormente.

A11

Antecipação de problemas não convencionais ou não mapeados.